

A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.14732780

Giovano Eloi de Melo¹

¹Mestrando - PPG Direito da Saúde– Universidade Santa Cecília (UNISANTA)
giovanoeloi@gmail.com

AT01: Políticas públicas e bem-estar social.

Introdução: Nos últimos anos, políticas públicas como a Reforma Psiquiátrica e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) buscaram transformar o modelo assistencial, substituindo os manicômios por um atendimento mais humanizado e descentralizado. Apesar dessas iniciativas, o setor ainda enfrenta desafios como o subfinanciamento, a desigualdade regional na oferta de serviços e o estigma associado aos transtornos mentais, que comprometem a eficácia das ações implementadas. O **objetivo** deste estudo tem como propósito investigar as políticas públicas voltadas à saúde mental no Brasil, destacando seus avanços, relevância e lacunas, com foco em identificar como essas iniciativas podem contribuir para o bem-estar social e a garantia do direito à saúde. **Metodologicamente**, a pesquisa foi conduzida por meio de uma análise bibliográfica e documental, utilizando artigos acadêmicos, relatórios governamentais e legislações pertinentes ao tema, com ênfase nos últimos 20 anos. O estudo focou na avaliação qualitativa de programas como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que integram a RAPS, e analisou os impactos da Reforma Psiquiátrica, com especial atenção às regiões menos favorecidas do país e às condições de financiamento do setor. Os **resultados** indicam que a implementação da RAPS e a criação dos CAPS representaram avanços significativos na promoção de um atendimento mais inclusivo e humanizado. Essas iniciativas foram capazes de melhorar o acesso aos serviços de saúde mental, principalmente em áreas urbanas. Entretanto, lacunas importantes permanecem: a desigualdade no acesso a esses serviços entre as regiões do país, a carência de profissionais especializados e o estigma social que ainda afeta a procura por tratamento adequado. Além disso, o financiamento insuficiente do setor limita a expansão e a consolidação de políticas públicas mais abrangentes. **Conclui-se** que as políticas públicas voltadas à saúde mental no Brasil trouxeram avanços relevantes, principalmente ao romper com o modelo manicomial e estabelecer a atenção psicossocial como eixo central. No entanto, para que essas políticas sejam plenamente efetivas, é necessário superar desafios estruturais e culturais, como o aumento do investimento público, a ampliação da cobertura dos serviços em regiões periféricas e a promoção de campanhas de conscientização para reduzir o estigma. Apenas com um esforço integrado será possível garantir o direito universal à saúde mental e promover o bem-estar social de maneira equitativa e sustentável.

Palavras-chave: Bem-estar social; Políticas públicas; Rede de Atenção Psicossocial; Reforma Psiquiátrica; Saúde mental.